

базисних переконань» Р. Янофф-Бульман). Виявилося, що найчастіше з рівнями соціальної довіри молоді корелювала шкала «Справедливість». Вона відображає переконання особистості в тому, що у світі діють закони справедливості, а кожна людина отримує те, що заслужила. Інший цікавий факт полягав у тому, що найбільше кореляцій показників ШБП було зафіксовано стосовно довіри до священників, бізнесменів та спортсменів. Складно пояснити, що поєднує ці професії, можливо вони символізують основні полюси ціннісно-сислової сфери особистості (духовне – матеріальне). Поряд з тим виявилося, що довіра до представників багатьох професій практично не пов'язана з параметрами психологічної безпеки. Це, зокрема, адвокати, актори, співробітники банків, водії громадського транспорту, лікарі, чиновники, майстри, пілоти, пожежники та рятувальники, політики, поліцейські, викладачі, психологи, соціологи, ІТ-фахівці, страхові агенти, судді, телеведучі, фармацевти та фермери. Мабуть, довіра студентів до них зумовлюється іншими особистісними та соціально-психологічними чинниками (особливості світогляду, соціальні стереотипи, життєвий досвід тощо).

В цілому отримані дані свідчать, з одного боку, про поширення у масовій свідомості вітчизняної молоді глобальних тенденцій (особливо стосовно найбільш «довірчих» професій); з іншого боку, вони вказують на існування в українському суспільстві комунікативних проблем стосовно певних соціальних груп (у т.ч. й неполітизованих).

DOI: 10.5281/zenodo.4399369

Дроздова М. А.

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИСОЦІАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДІ В СИТУАЦІЇ ПОМСТИ

Традиційно у психології творчість розглядається як процес створення не лише нового, але й «соціально корисного» продукту. Проте останнім часом увагу зарубіжних дослідників (Cropley D. et al., 2008; Cropley D. et al., 2010; Hao N. et al., 2016; Runco M., 1993; Harris D., Reiter-Palmon R., 2015; James K. et al.

1999) повертає креативність, результатом якої є завдання ненавмисної чи навмисної шкоди людям. Якщо у першому випадку йдеться про так звану негативну креативність, то у другому – про антисоціальну. Останню визначають як розв'язання нелегітимного завдання нелегітимними або деструктивними способами, що завдали шкоди іншим людям (Мешкова Н., Ениколопов С., 2017, 2018).

Досліджуючи негативну та антисоціальну креативність, російські науковці виявили їхній зв'язок з низкою демографічних і індивідуально- та соціально-психологічних чинників, зокрема зі статтю, віком, агресивністю, ціннісними орієнтаціями, рисами «Big Five», макіавелізмом, емоційним інтелектом, соціальним статусом тощо (Бочкова М., 2020; Бочкова М., Мешкова Н., 2018, 2019; Мешкова Н., Ениколопов С. и др., 2018, 2020). Натомість, у сучасній вітчизняній психології бракує відповідних досліджень.

Метою нашого емпіричного дослідження стало з'ясування статевої специфіки «антисоціальної» креативності молоді в ситуації помсти. Вибірку утворили студенти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (n=111; з них 66 жінок та 45 чоловіків). Респондентам пропонувалася наступна ситуація: *«Уявіть, що Вашу подругу (друга) кинув хлопець (дівчина). Вона (він) звернулася (-вся) до Вас із проханням допомогти помститися йому (їй). Запропонуйте якомога більше варіантів помсти»*. До отриманих відповідей застосовувалася процедура контент-аналізу. За смислові категорії підрахунку приймалися способи «помсти». Також окрему категорію утворили відповіді, у яких не йшлося про помсту (тобто ті, що не стосувалися антисоціальної креативності). Подальшому аналізу загалом підлягали категорії з частотою згадування не менше 10%. Проаналізуємо результати.

І в жіночій, і в чоловічій групі найзначущішою серед тих, що ілюструють антисоціальну креативність, виявилася категорія з умовною назвою **«Дії, що завдають моральної (емоційної) шкоди людині»**. Вона склала відповідно 30% і 28 % відповідей. Отже, бачимо, що певна частина молоді, незалежно від статі, продумуючи спосіб помсти, робить акцент на емоційній

вразливості людини, можливості «зачепити її за живе». Сюди ми включили наступні приклади: «розвісити «голі» фотографії хлопця/дівчини по школі/університету або навіть по місту»; «попросити друга подруги зіграти роль хлопця перед її колишнім»; «знайти нового хлопця/дівчину і викласти фотографії з ним/нею у соціальну мережу»; «спалити всі подарунки колишнього і викласти все це в соціальну мережу»; ««кинути» колишнього/колишню в чорний список в соціальних мережах»; «розмістити його фото і телефон на сайті знайомств»; «підіслати до колишнього знайому, щоб закохала його в себе і так само покинула»; «пожартувати над хлопцем і зняти на відео»; «почати зустрічатися/зрадити з кращим другом/подругою»; «прикинутися вагітною дівчиною, яку «зрадник» покинув, щоб нова дівчина його покинула»; «навести військкомат на нього»; «розповісти, що він «поганий» у ліжку»; «звабити колишнього, і коли він роздягнеться, викинути його одяг з вікна»; «знайти нову дівчину/ хлопця і постійно потрапляти йому/їй на очі»; «повернути хлопця або дівчину і одразу ж кинути»; «змусити дівчину шантажем повернутися»; «знайти нову дівчину і дарувати їй дорожчі подарунки у всіх на очах, у тому числі й при колишній»; «розбудити вночі, подзвонивши або постукавши у двері» тощо.

Також на рівні тенденції у чоловічій і жіночій групах була виділена категорія «**Непряма вербальна агресія**» (9% і 7% відповідно). Її утворили відповіді за типом: «сказати всім, що колишній подруги – нетрадиційної орієнтації»; «розпускати про колишнього/колишню погані чутки»; «написати образливі слова на дверях квартири колишньої/колишнього»; «розповісти новій дівчині, що він зраджує зі мною»; «розповісти суперниці щось погане про хлопця»; «розповісти друзям колишнього про його слабкості»; «всім розповісти про ситуації, де хлопець осоромився»; «поділитися секретом колишнього/колишньої» тощо. Несуттєвий відсоток відповідей такого роду засвідчує, що словесні образи представники обох статей не вважають ефективним способом помсти. Мабуть, причиною цього є юнацький максималізм – надання переваги крайнім, надмірним, радикальним діям у цій проблемній ситуації.

Окрім спільних тенденцій, ми отримали також і певні

відмінності за статтю. Зокрема, категорія «**Фізична агресія**», наявна у обох групах, досить істотно відрізнялася за відсотковим значенням (17% у чоловіків і 9% у жінок). Це видається нам зрозумілим, оскільки хлопці більш схильні до фізичної агресії, ніж дівчата. Ось приклади відповідей, що передбачали завдання тілесних ушкоджень: *«дати снодійне, вивезти в ліс і роздягти»*; *«итовхнути зрадника в bagno»*; *«набити колишньому пику»*; *«побити хлопця, до якого пішла дівчина»*; *«закидати з балкона яйцями»*; *«підсипати проносне у напій»*; *«підкрастися ззаду і підпалити йому волосся»*; *«натерти туалетний папір/труси/рушник червоним перцем»*; *«налити в шампунь синьки/зеленки»*; *«на спільній тусовці обмазати голову/брови засобом для епіляції»* і т.ін. Іноді зустрічалися й відверто «кримінальні» відповіді, які, швидше за все, мали суто декларативний характер: *«вбити людину улюбленим ножем (гострим предметом) особи, що покинула»*; *«найняти кіллера»*; *«посадити на електричний стілець»*; *«вивезти на озеро, прив'язати до ноги тягар і викинути дівчину/хлопця в озеро»*; *«застрелити, спалити тіло і розвіяти прах на березі океану»*; *«розчинити в кислоті»*; *«вколоти отруєною голкою»*; *«каструвати»*; *«стратити/відрубати що-небудь»*; *«отруїти його»*.

Також за вираженістю у відсотках несуттєво відрізнялася в обох групах категорія «**Завдання матеріальних збитків**» (12% у жінок і 8% у чоловіків). Її утворили наступні приклади: *«порізати одяг колишнього»*; *«викинути речі зрадника»*; *««рознести» квартиру хлопця»*; *«змінити замки в його квартирі»*; *«виїжджаючи з квартири колишнього, залишити в карнизі криветки або яйця (щоб вони протухнули, і залишився нестерпний запах)»*; *«розбити машину/дорогу річ цієї людини»*; *«подряпати машину (якщо вона є)»*; *«обклеїти всю машину яскравими стікерами»*; *«проколоти шини в машині»*; *«якщо є машина, розлити в ній стійкі парфуми»*; *«зламати акаунт»*; *«підставити таким чином, щоб колишнього подруги звільнили або відрахували»*; *«оформити на колишню друга кредит на величезну суму»*; *«запросити в ресторан, щоб поговорити, а потім піти, не сплативши рахунок»* і т.ін. Отже, хоча ця категорія виявилася не надто значущою, все ж її виділення може

вказувати на вагомість матеріальних цінностей для певної частини опитаної молоді.

Зазначимо, що в обох групах третину утворили відповіді нейтрального змісту, тобто такі, у яких не йшлося про жодний спосіб помсти: 36% у жіночій і 31% у чоловічій групі). Можемо припустити, що частина респондентів мають досить тверезу, раціональну (і, можливо, гуманістично спрямовану) позицію, усвідомлюючи, що помста не допоможе розв'язати проблемну ситуацію. Якісний аналіз результатів засвідчив переважання серед «жіночих» і особливо «чоловічих» відповідей поради не мститися (пробачити, забути, жити далі). Ось приклади: *«витрачати час на помсту – безглуздо»*; *«запропоную не мститися під приводом: «він і так дурень, що таку дівчину втратив»»*; *«помста – це не вихід»*; *«немає сенсу мстити, все повернеться бумерангом»*; *«забути про цю ситуацію і жити далі»*; *«мирно розійтися»*; *«пробачити»*; *«від усієї душі побажати добра»*; *«бути щасливою»*; *«краще залишити її (його) в спокої (кохаєш – відпусти)»*; *«Бог усім суддя»*; *«сказав би не витрачати дарма час і старався б подругу розважити, розвеселити, відвести думки від тієї людини»*.

У групі представниць жіночої статі також наявною була просоціальна порада не реагувати на те, що сталося (показувати, що не переживаєш, «замилювати очі», демонструвати спокій, ігнорувати колишнього): *«після розставання показати цій людині, що тобі й без неї добре»*; *«змусити колишнього жалкувати про свій вчинок, демонструючи красу свого життя без нього»*; *«перестати звертати на колишнього увагу навіть під час випадкових зустрічей»*; *«не нагадувати йому про себе»*; *«не показувати, що засмучена розставанням, ігнорувати колишнього»*; *«поїхати на відпочинок і в Instagram»* виставляти фото з відпочинку»; *«не приймати дзвінків»*; *«не відповідати на повідомлення»*; *«зустрітися зі спільними знайомими і робити вигляд, що ти ані скільки не переживаєш»*. Тут, припускаємо, знайшла відображення більша схильність жінок до демонстративної поведінки.

Проаналізовані результати дають змогу дійти наступних висновків. По-перше, статевий чинник лише частково позначається на антисоціальній креативності студентів. Так,

частина представників обох статей одним із провідних способів помсти уявляє завдання моральної (емоційної) шкоди «зрадникові». Поряд із тим, серед чоловіків більш вираженою у означеній ситуації є фізична агресія, тоді як у групі жінок – завдання матеріальних збитків. По-друге, частина опитаних розцінює помсту як неефективний спосіб розв'язання конфліктної ситуації. По-третє, аналіз більшості запропонованих варіантів «помсти» вказує на те, що далеко не всі з них – дійсно креативні. Значна кількість є прикладами стереотипної агресивної поведінки в ситуації помсти, що сформувалася внаслідок соціального навчіння.

Духневич В. М.

ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО КОНСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ

Поширення Covid-19, як надзвичайна медична, соціальна, психологічна та політико-економічна ситуація, гостро поставила перед владними інститутами чи не кожної країни актуальне питання: як убезпечити та захистити людей під час пандемії та які мають бути зроблені кроки аби забезпечити необхідну якість життя своїх громадян? В нашій країні така проблематика загострюється ще й у зв'язку із воєнними діями та небезпеками виникнення пов'язаних з цим надзвичайних ситуацій техногенного та соціального плану. Все це надає особливих вимірів значущості проблемі формування готовності індивідуальних та колективних суб'єктів до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Часто саме діти шкільного віку і молодь виступають такою групою населення, яка найбільше потерпає від катастрофічних подій, що зумовлено не тільки браком досвідченості (знань, умінь, навичок реагування у надзвичайних ситуаціях), а і віковими особливостями їх психіки (низькою стресостійкістю, що призводить до виникнення стресових та пост-стресових розладів внаслідок нездатності опанувати стресогенну ситуацію). З іншого боку, як відмічають деякі